

ПРОБЛЕМЫ УЧЁТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (ПРИМЕР ПО УВД НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ)

Жаббаров Зокиржон Қодиржонович

**Старший преподаватель кафедры следственной деятельности Академия МВД РУз
Хасанов Дилшод Мирзохасанович**

Курсант Академии МВД РУз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11148000>

Аннотация: В статье уделяется внимание отдельным недостаткам в законодательстве, регулирующем порядок регистрации, учета и разрешения сообщений о преступлениях, и вносится ряд предложений по усовершенствованию отдельных его положений. Выявлены причины направления прокурорами представлений в органы внутренних дел при осуществлении надзора за соблюдением учетно-регистрационной дисциплины.

Ключевые слова: учетно-регистрационная дисциплина, сообщение о преступлении, регистрация, прокурор.

Одним из важнейших и приоритетных направлений деятельности, которую на постоянной основе осуществляет система МВД Республики Узбекистан остается совершенствование системы реагирования на обращения, заявления, а также сообщения граждан, обеспечение объективности, полноты, открытости и доступности информации о деятельности органов внутренних дел. Ранее, в утратившем силу внутреведомственном приказе МВД Республики Узбекистан предоставления государственной услуги по приёму, отчёту, регистрации и разрешению в территориальных органах МВД Республики Узбекистан заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, утверждённом приказом Министра внутренних дел Республики Узбекистан, утверждалось, что прием, регистрация, отчёт и разрешение в территориальных органах МВД РУз, то есть в Республике Каракалпакстан, областях, районах и городах заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях являются государственной услугой и подлежат обязательному рассмотрению в установленный со стороны законодательства процессуального срока. В то время как статье 17 Закона Республики Узбекистан «Об органах внутренних дел» от 16 сентября 2016 года указывалось, что прием, регистрация и разрешение заявлений, сообщений и прочей информации о преступлении, об административном правонарушении или происшествии является первостепенной обязанностью сотрудника органов внутренних дел в территориальных органах МВД Республики Узбекистан. Вышеуказанные нормативные акты содержали явные противоречивые положения. В настоящее время в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О порядке приёмов физических и юридических лиц» от 2021 года отмечено то, что заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях вне зависимости от места и времени совершения преступления, административного правонарушения либо возникновения происшествия, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представления подлежат

обязательному приему всеми на то уполномоченными государственными правоохранительными органами, в том числе и всеми уполномоченными лицами органов внутренних дел.

Не случайно особая роль в работе правоохранительных органов отводится состоянию учетно-регистрационной дисциплины. Её нарушения имеют самые серьезные последствия для всей деятельности органов внутренних дел. Во-первых, поздняя регистрация сообщений о преступлениях снижает возможность их раскрытия из-за утраты следов и вещественных доказательств. Во-вторых, порождает недоверие к деятельности органов внутренних дел и создаёт негативное отношение населения к сотрудникам органов внутренних дел.

В настоящее время мнение граждан является основой оценки деятельности территориальных подразделений Министерства Внутренних Дел Республики Узбекистан. Поэтому главной задачей необходимо считать ежедневную, то есть объяснительно - разъяснительную работу, практическую и консультативную помощь, жесткий контроль и спрос за любые нарушения учетно-регистрационной дисциплины. Необходимо акцентировать и обратить особое ежедневное внимание на качестве принимаемых решений по заявлениям (сообщениям) о преступлениях. Ведомственный контроль за состоянием учетно-регистрационной дисциплины в территориальных органах МВД РУз на районном уровне, то есть подразделений УВД (далее – ПУВД) осуществляется комиссией. Так, например, за первое полугодие текущего года на заседаниях комиссии Управления внутренних дел Навоийской области заслушаны отчеты 3 руководителей районных отделов органов внутренних дел.

Кроме того, контроль за соблюдением учетно-регистрационной дисциплины осуществляется также сотрудниками специализированного отделения, а именно Организационного Штаба управлений органов внутренних дел областей. Так, всего за один лишь май месяц 2023 года отделением по контролю за учетно-регистрационной дисциплиной Штаба Управления органов внутренних дел по Навоийской области была проведена 127 проверок, оказана практическая и методическая помощь в обеспечении четно-регистрационной дисциплины всем органам внутренних дел. Выявлено 187 нарушений, в том числе 5 фактов непринятия сотрудниками органов внутренних дел сообщений о преступлениях и происшествиях.

Для предотвращения нарушений в сфере учетно-регистрационной дисциплины обеспечивается информирование населения через различные средства массовой информации области об установленном порядке приема, регистрации, учёта и разрешения заявлений и сообщений о происшествиях и преступлений, а также обжалования неправомерных действий, совершенных со стороны сотрудников органов внутренних дел в отношении заявителей и граждан, которые обратились в органы внутренних дел с целью разрешения проблем законным путем.

Принимаемые меры оказывают определенное положительное влияние на состояние учетно-регистрационной деятельности органов внутренних дел при работе с заявлениями и сообщениями о преступлениях и происшествиях. Вместе со снижением количества выявляемых правонарушений в учетно-регистрационной деятельности в территориальных органах Министерства Внутренних Дел Республики Узбекистан на районном уровне по сравнению с 2023 годом, на протяжении февраля – мая 2024 года

на 5,2 % уменьшилось число жалоб, писем и обращений по фактам неправомερных и незаконных действий сотрудников органов внутренних дел при приеме, регистрации, учёте и разрешении заявлений, обращений и сообщений граждан. В числе нарушителей значатся инспектора профилактической службы, сотрудники оперативно-розыскной деятельности, сотрудники подразделения по борьбе с преступлениями против хищения чужого имущества и противодействия коррупции и дежурных частей

По всем нарушениям проводятся служебные проверки, по результатам которых сотрудники привлекаются к дисциплинарным взысканиям, то есть ответственности. Так, только лишь за один лишь май месяц **2024 года** по Навоийской области количество зарегистрированных в Книгу Преступлений УВД Навоийской области заявлений, жалоб, сообщений и иной информации о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в ПУВД возросло по сравнению с **2023 годом** на **7%** и составило **2453**. Однако в целом по области количество:

- возбужденных уголовных дел снизилось на 6 % (с 257 до 167);
- принятых решений об отказе в возбуждении уголовного дела уменьшилось на 3% (с 2501 до 2118);
- возбужденных дел об административном правонарушении снизилось на 7% (с 1773 до 1701).

По нарушениям соблюдения учётно-регистрационной деятельности при приеме, регистрации, учёте и разрешении сообщений о преступлениях в ПУВД за первое полугодие 2023 года прокурорами внесено 77 представлений (2022 г. – 84, - 8%).

Анализ предоставленных сведений из ПУВД показал, что результатом направления территориальными прокурорами представлений о проведении дополнительного предварительного следствия в органы внутренних дел, а именно в следственные подразделения являются следующие причины:

- неполнота и ошибки во всестороннем проведении доследственных проверок;
- нарушение сроков и порядков проведения дополнительных проверок;
- неисполнение конкретных указаний, требований и представлений прокурора;
- нарушение требований ст.329 УПК РУз, в части порядка уведомления заявителей о принятых решениях;
- несвоевременное направление материалов об отказе в возбуждении или возбуждении уголовного дела прокурору для проверки законности и обоснованности принятого решения;
- неоднократные отмены постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела с целью проведения дополнительных проверок.

Одним из наиболее распространенных и серьезных нарушений учётно-регистрационной деятельности в ПУВД остается вынесение необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Руководители ПУВД, как правило, по результатам проверки к дисциплинарной ответственности привлекают только исполнителя, в то время как ответственность должна распространяться и на руководителей, на которых возложен контроль за принятием законного решения со стороны исполнителей. В целях укрепления законности и учётно-регистрационной деятельности предлагаем внести в внутриведомственные приказы дополнения в части

обязанности со стороны начальников ПУВД предоставления доклада начальнику территориального органа УВД по субъекту, либо лицу его замещающему, о результатах проведения служебной проверки по каждому факту отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела три и более раз.

Кроме того, не всегда назначаются служебные проверки в случае выявления фактов нарушения ст. 382 УПК РУз в части порядка направления в прокуратуру копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела для проверки законности и обоснованности принятого решения и уведомления заявителя. Допуская нарушения такого рода, начальниками ряда ПУВД недооценивается важность работы по наведению порядка в учете и регистрации преступлений. Не проявляется требовательность и принципиальность к сотрудникам, допускающим нарушения. Инструкция, вступившая в силу, как показывает детальное ее изучение, не устранила всех пробелов в законодательстве, но еще и породила существенные недостатки. Так, в внутреведомственном приказе МВД указывалось о необходимости направления материалов проверки и копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения прокурору для проверки обоснованности, полноты и законности его вынесения. Но данная обязанность на ПУВД не возложена, как на точный субъект процессуальных отношений в связи с чем отсутствует реальная возможность осуществления прокурорского надзора, а также принятия своевременных мер реагирования при нарушении прав заявителей. Еще одним минусом, по моему мнению, является установление 15 дневного срока рассмотрения заявлений и сообщений физических и юридических лиц, тогда как в соответствии с УПК РУз заявления и сообщения о любом совершенном или готовящемся преступлении должны рассматриваться в соответствии со ст. 329 УПК РУз незамедлительно с момента поступления указанного сообщения и сообщения или в течении 10 дневного срока для выявления факта и состава преступления. Предполагаем, что для осуществления действенного контроля и недопущения волокиты при рассмотрении любого заявления и сообщения должен быть установлен трехсуточный срок, который может быть продлен только при наличии предусмотренных законом оснований и на срок не более 15 дней.

В ПУВД работает телефон доверия, то есть если говорить простым языком, то короткий номер «102» предназначенный для своевременного реагирования на заявления, предложения, жалобы граждан, в том числе на действия сотрудников органов внутренних дел. Анализ работы телефонов доверия показал, что жители Навоийской области хорошо информированы и знают все об этой системе и об их функционировании в органах внутренних дел. Так, за 9 месяцев 2023 года на телефоны доверия, то есть на короткий номер 102» поступило 579 сообщений граждан, из них 243 содержали сведения о происшествиях, а именно о административном или уголовном правонарушении¹.

О неправомерных действиях сотрудников органов внутренних дел на телефоны доверия поступило 53 сообщения. По ним были проведены служебные проверки, в ходе которых изложенные в сообщениях факты, подтвердились только в одном случае. За

¹ Сведения Управления Организационного Штаба УВД Навоийской области по состоянию на ноябрь 2023 года

консультативной и юридической помощью на телефон доверия обратились 43 гражданина². Вместе с тем проверка организации работы телефонов доверия выявила, что имеют место факты не регистрации и учёта сообщений о преступлениях, несвоевременной регистрации сообщений о преступлениях в Книгу преступлений. Прием, учет, регистрация и проверка заявлений о совершенных или готовящихся к совершению преступлениях являются начальным этапом в деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью.

Исключая факты нарушения учетно-регистрационной деятельности, соблюдая требования нормативно-правовых актов, которые устанавливают порядок приема, учета и разрешения сообщений и заявлений о преступлениях, внимательное отношение ко всем гражданам, обратившимся в органы внутренних дел за помощью, обеспечат не только быстрое и полное раскрытие преступлений, но и будут являться гарантией для формирования положительного общественного мнения о деятельности органов внутренних дел. Доверие граждан и является основным критерием оценки работы сотрудников органов внутренних дел.

References:

1. Лукьянов Д.Б. Причины снижения статистических показателей преступности в России // Сборник научных трудов Белгородского юридического института МВД России. – Белгород, 2013. С. 84-98.
2. Лукьянов Д.Б., Жукова П.Н. Профилактика нарушений учетно-регистрационной дисциплины в органах внутренних дел // Научный портал МВД России. 2009. № 1. С. 85-93.
3. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.
4. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
5. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.
6. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
7. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.
8. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг

² Сведения Аналитического отдела Следственного управления УВД Навоийской области по состоянию на октябрь 2023 года

муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.

9. Ш.Ш.Суюнов. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.

10. Ш.Ш.Суюнов. Ходиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.

11. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15

12. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.

13. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.

14. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.

15. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.

16. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

17. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.

18. А.Й.Абдуллаев. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.